

[doi https://doi.org/10.5281/zenodo.17121469](https://doi.org/10.5281/zenodo.17121469)

Ахмадалиев БЕРДИАЛИ САЙИДАЛИЕВИЧ
Чирчиқ давлат педагогика университети
п.ф.ф.д. (PhD)

**ТАЛАБА-ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
 МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ**

Аннотация

Ушбу мақолада жамиятдаги такомиллашни жараёнида ёшлар ижтимоий фаоллигининг ошиши долзарб масаласи ўрганилади. Чунки ёшларни тўғри йўлга йўналтириши ҳар бир зиёли инсоннинг бурчидир. Маълумки, жамият тараққиёти – ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий- маърифий, маданий жиҳатларни ўзида қамраб олади.

Калит сўзлар: тарбия, гоъвий, ахлоқий, эстетик, инсонийлик, бағрикенглик, маънавият, қадрият, тамойил.

**THE IMPORTANCE OF NATIONAL VALUES IN DEVELOPING THE
 SOCIAL ACTIVITY OF STUDENT YOUTH**

Annotation

This article explores the urgent issue of increasing the social activity of young people in the process of societal development. Guiding young people in the right direction is the duty of every intellectual individual. It is well known that societal progress encompasses social, economic, political, legal, spiritual, educational, and cultural aspects.

Keywords: education, ideological, moral, aesthetic, humanity, tolerance, spirituality, values, principle.

**ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РАЗВИТИИ
 СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-МОЛОДЁЖИ**

Аннотация

В данной статье рассматривается актуальная проблема повышения социальной активности молодежи в процессе развития общества. Направление молодежи на правильный путь – долг каждого интеллигентного человека. Известно, что прогресс общества охватывает социально-экономические, политико-правовые, духовно-просветительские и культурные аспекты.

Ключевые слова: воспитание, идеологический, нравственный, эстетический, гуманизм, толерантность, духовность, ценности, принцип.

KIRISH

Жамиятда яшовчи ёшлар ана шу соҳаларнинг барчасида ижтимоий фаоллик кўрсатиши ҳаётини заруриятдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек: “Мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар халқимиз томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Бу ўзгаришларнинг дастлабки натижалари аҳолимиз ҳаёти ва кундалик турмушида ўзининг яққол ифодасини топмоқда, эл-юртимизнинг ижтимоий фаоллиги, эртанги кунга ишончи ўсиб бормоқда”. “Ижтимоий фаоллик” кенг қамровли тушунча бўлиб, у талаба ёшларнинг таълим-тарбия, илм-фан соҳасидагина эмас, балки маданият, санъат, сиёсат, ҳуқуқ каби соҳаларда ҳам фаол бўлишини англатади. Демак, “ижтимоий фаоллик” ўзининг туб моҳиятига кўра, кишилар жамият ҳаётининг иқтисодий, сиёсий, маънавий, социал ва бошқа соҳалардаги фаоллигини ифодалайди. Бозор муносабатлари ва янгича дунёқараш шахснинг ижтимоий фаоллиги структурасида маънавий-интеллектуал, ижтимоий-сиёсий фаоллик етакчи ва ҳал қилувчи элемент эканлигини кўрсатди. “Ижтимоий фаоллик” тушунчасининг моҳиятини ёритиш учун “фаоллик” тушунчасининг мазмунига эътибор бериш лозим. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да фаоллик меҳнатда ёки бирор ҳаракатда, жараёнда жадаллик, жонбозлик кўрсатиш, ишчанлик, таъсирчанлик, деб таърифланади. Демак, ижтимоий фаоллик шахснинг ўзига хос қобилияти экан, гуруҳ шароитида ташкил этиладиган тўғри мулоқот ва самимий муҳит, баҳс ва тортишувларнинг омилкорона йўлга қўйилиши бунда катта тарбиявий аҳамият касб этади.

Ёшларда ижтимоий фаолликни ривожлантиришда, уларда ҳаётга, миллий-маданий меросимизга нисбатан фаол муносабатни шакллантириш, уларнинг маънавий соғлом, руҳан тетик ривожланиши учун таълим жараёнида зарур шарт-шароитларни яратиш мақсадга мувофиқ. Бу жараёнда эса инсоннинг ўзлигини англаши муҳим саналади. Чунки, инсон ўзлигини рўёбга чиқариши ўзига боғлиқ эканлигини қанча тез тушуниб етса, у ҳаётга шунчалик чуқурроқ қарайди, олдига муҳим мақсадлар қўяди. Ёшларни тарбиялашда улар руҳиятига ўз-ўзини англаш туйғуларини синдириш орқали ижтимоий етукликка эришувини таъминлаш муҳимдир. Чунки, бу туйғу инсоннинг маънавий шаклланиши жараёнида вояга етади. Ёшларда ижтимоий фаоллик элементларини миллий қадриятларимиз орқали ривожлантиришда халқимизнинг кўп йиллик анаъналари, маданияти, урф-одатлари, миллий байрамлари, бой қадимий мероси ўзининг алоҳида ўрни, аҳамиятига эга.

Ёшларда миллий ифтихор, миллий ғурурни шакллантириш ва мустаҳкамлаш асосида уларнинг ижтимоий фаолликларини оширишга алоҳида аҳамият бериш бошланди. Ақлий заковат, руҳий, маънавий камолот, инсофу диёнат, мурувват, меҳроқибат – булар барчаси маърифатли, маънавиятли инсонларнинг асосий фазилатлари саналади. Ана шу

фазилатларни ёшларимизда шакллантириш бугунги куннинг муҳим

вазифасидир. Ҳозирги глобаллашув жараёнида интизомли, масъулиятли, сабрбардошли, диёнатли, виждонли, иймонли, эътиқодли, бағрикенг, инсонпарвар, ижтимоий фаол ва шу каби олийжаноб фазилатлар эгаси бўлган ёшларгина яшаш учун зарур бўлган барча қулайликларни вужудга келтиришга қодир бўла оладилар. Ижтимоий тараққиётнинг демократик ривожланиш жараёни шахснинг ўз-ўзини

англаши, кадр-қимматини қай даражада эъозлаши, жамият учун хизмат қила олиш имконияти ва

ҳаракатларига ҳам бевосита боғлиқ. Буларнинг барчаси шахснинг ижтимоий фаоллиги билан боғлиқ. Ёшларнинг ижтимоий фаоллашуви, деганда уларнинг ижтимоий жараёнларда онгли равишда, мустақил иштирок этишлари, зарур бўлганида, ижтимоий муносабатларни ўзгартиришга ташқаридан бўладиган босимсиз кўмаклашишга интилишлари тушунилади. Масъулият ижтимоийлашув жараёнида шахснинг етуклигини белгилловчи муҳим кўрсаткичлардан саналади. Ижтимоийлашувнинг масъулият ҳиссига боғлиқ йўналишларидан яна бири шахсда шаклланидиган мақсад ва идеаллардир. Улар шахсни келажакни башорат қилиш, эртанги кунини тасаввур қилиш ва узоқ-яқинга мўлжалланган режаларни амалга оширишга тайёрлигини таъминлайди. Мақсад ва режасиз инсон маънавиятсиз пессимистдир. Бу мақсад доимо ўзининг анланганлиги ва шахс реал имкониятларига боғлиқлиги билан характерланади. Уларнинг шаклланиши ва онгда ўрнашишида маълум маънода идеал ҳам роль ўйнайди.

Инсон шахси тараққиёти бўйича жаҳон илмида тўпланган назарий қарашлар ҳамда Ўзбекистон тажрибаси шуни кўрсатадики, *биринчидан*, инсон шахсининг ижтимоий фаоллиги, энг аввало, жамоада, маълум фаолият турларида шаклланади.

Иккинчидан, талабалик даври ижтимоий фаоллик ҳамда турли ахлоқ нормаларини намоён қилиш учун кенг имкониятлар даври бўлгани сабабли, ёшлар орасида устувор фаолият ҳисобланган таълим жараёни муҳим омил ҳисобланади.

Учинчидан, ижтимоий тасаввурлар ижтимоий борлиқ мазмунини индивидуал борлиқ билан боғловчи кўприк вазифасини ўтайди.

Биз хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда, ўзимизнинг миллий тарбия усулларимиздан фойдаланиб, миллий педагогик тестлар ишлаб чиқишимиз лозим. Масалан, миллий ғояни тарғиб қилишда хориж тажрибасидан албатта фойдаланиш керак. Лекин, миллий ғоямиз миллий хусусиятларга эга бўлгани ва Ўзбекистон халқига йўналтирилгани сабабли, уни тарғиб қилишда миллий тарбия усул ва шаклларида фойдаланиш яхши натижа беради.

Баён қилинганларни ҳисобга олиб, биз педагогик диагностика мақсадларида фойдаланиш учун М.Рокичнинг “Қадриятлар иерархияси” тестининг профессор А.Бегматов томонидан шароитимизга мослаштирилган кўринишидан фойдаландик. Чунки, “... мактабдан ташқари таълимни урф-одатларимиз, миллий қадриятларимиз асосида ташкил этиб, унинг тармоғини кенгайтириш, ҳозирги замон талаблари даражасида ислоҳ қилиш таълим олдидаги энг долзарб масаладир.” [36, 18]. Бу тестдан гуруҳларга педагогик ташхис қўйишда ҳам, алоҳида шахсларга ташхис қўйишда ҳам фойдаланиш мумкин. Гуруҳларга ва алоҳида шахсларга ташхис қўйиш мақсадида мазкур тестдан фойдаланиш ўзига хос хусусиятларга эга. Гуруҳга ташхис қўйиш мақсади кўзда тутилганда бу тестдан аноним шаклда фойдаланиш яхши натижа беради.

Бакалавриат босқичидаги талабалар гуруҳига педагогик ташхис қўйиш мақсадида “Қадриятлар иерархияси” тестидан қуйидагича фойдаландик: доскага Ватан, иймон, ота-она, дўст, бойлик, бағрикенглик, ака-ука ва опа-сингил, севги, билим, касб-ҳунар сингари ўн қадрият номини алфавит тартибида ёзиб қўйдик. Кейин талабаларга бу қадриятлардан ҳар бирининг ўзи учун қай даражада муҳимлигини ҳисобга олган ҳолда тартиблаб чиқиш вазифаси топширилди.

Айниқса, ёшларни бирлаштирган махсус ижтимоий ҳаракатнинг бу жараёндаги ўрни ўзгача. Бунда, энг муҳими, аҳолининг ёшлардан иборат қатламига хос бўлган қизиқиш ва интилиш, орзу-умид, ҳис-туйғу, мақсад ва манфаатларнинг мавжудлигидир.

Демак ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишда жамият тараққиётига дахлдор бўлган барча ташкилотлар ва ижтимоий ҳаракатлар, тузилма ва субъектлар баб-баравар масъул ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзиёев Ш. Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида қарор. ПҚ-3160-сон.
2. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни.Т.: 2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон.
3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсом манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича Илмий-услубий рисола. Тошкент, “Маънавият”, 2017, - 416 б.
4. Қодиров Б.О. Халқ педагогикаси. Монография.–Т.: Университет, 2002.- 256 б.
5. Қурбонов Т. Одобрнома.-Т.: Ўқитувчи, 1991.-176 б.
6. Алметов Н.Ш. Ўқув-тарбия жараёнида халқ педагогикасининг тарбиявий имкониятларидан фойдаланиш.-Чимкент: Юж.Каз. ЦИТИ. 1993. - 83 б.